

DEMOGRAFIK KO'RSATKICHNI TIBBIY STATISTIKADA
TUTGAN O'RNI

Beshariq Abu Ali ibn Sino nomidagi
Jamoat salomatligi texnikumi o'qituvchisi
Nomozova Gulasalhon Mamadjonovna

Annotatsiya: Demografik ko'rsatkich o'zi nima. Lotincha "demos"- xalq, "grapho"—tasvirlayman ma'nosini bildiradi. Demografik ko'rsatkich bu aholini ro'yxatga olish hisoblanib – mamlakat aholisining muayyan vaqtdagi "fotosurati"ni olish imkonini beruvchi umumdavlat miqyosidagi keng ko'lamli tadbir bo'lib, aholi to'g'risidagi ishonchli axborot manbai hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 5 fevraldagi "O'zbekiston Respublikasida 2022 yilda aholini ro'yxatga olishni o'tkazish kontseptsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi Farmoniga muvofiq Respublikamizda 2022 yilda aholini ro'yxatga olish tadbirini o'tkazish belgilangan.

Kalit so'z: demografik ko'rsatkich, tug'ilish, o'lim ko'rsatkichi, ro'yxatga olish, statistik axborot, shaxsga doir ma'lumot, migrantlar, aholi soni.

Aholini ro'yxatga olish bizga nima beradi? Aholini ro'yxatga olish ma'lumotlari "ijtimoiy himoya", "investitsiya", "uy-joy", "sog'liqni saqlash", "madaniyat", "turizm", "ta'lim", "yo'l qurilishi va infratuzilma" kabi manzilli dasturlarning tayyorlanishi va amalga oshirilishida xizmat qiladi. Kelgusida aholini ro'yxatga olish natijalariga asoslanib, ushbu dasturlarni amalga oshirish natijalarini baholash, iqtisodiy prognozlash va demografik siyosatni shakllantirish mumkin.

Sog'liqni saqlash tizimiga to'xtaladigan bo'lsak, betob bo'lib qolish, jismoniy rivojlanish, tug'ilish va o'lim ko'rsatkichlari aholi salomatligining qanday ekanligini ko'rsatadi. Tibbiyot muassasalari va xodimlari uchun bu ko'rsatkichlar muhim ahamiyatga ega. Tibbiyot muassasalarining ishini rejalashtirish, ularning faoliyatini baholash, tezkor ishlar uchun aholining soni, zichligi, yoshi, jinsi,

kasbiy tarkibi hamda ko'payishi va migratsiyasi haqidagi ma'lumotlarni bilish lozim.

Aholining soni, tarkibi va ko'chib yurishi (mexanik va tabiiy ravishda) haqidagi ma'lumotlar demografik ko'rsatkichlarni ifodalaydi.

Respublikamizda demografik jarayonlarning holatini o'rganishda mamlakat hududida o'tkazilgan aholini ro'yxatga olish ma'lumotlari muhim ahamiyat kasb etadi. Manbalarda keltirilishicha, O'zbekiston hududida dastlabki aholi ro'yxatga olish 1897 yilda o'tkazilgan bo'lib, ushbu ro'yxatga olish tadbiri ma'lumotlari XIX asr oxirida O'zbekistonda mavjud oilalar, aholi soni, aholining yoshi va jinsi, etnik tarkibi, tug'ilish, o'lim kabi demografik jarayonlar haqida tasavvur hosil qilishga yordam bergan. Keyinchalik O'zbekiston hududida 1926, 1939, 1959, 1970, 1979 va 1989 yillarda aholini ro'yxatga olish ishlari tashkil etilgan. Aholining rivojlanishi uning tarkibiy tuzilishi, xususiyatlari va demografik jarayonlarning uzluksiz ravishda o'zgarib borishi ta'sirida sodir bo'lib boradi. Shu sababli aholini tadqiq etish doimiy ravishda xususiyatlarini kuzatib borish talab etiladi. Mustaqillik yillarida O'zbekiston Respublikasida aholini ro'yxatga olish tadbiri o'tkazilmagan. Misol uchun chaqaloq aholini ro'yxatga olish davrida, ammo ana shu aniq muddatdan keyin dunyoga kelsa, u aholi ro'yxat olish tadbirida ro'yxatga olinmaydi. Ammo kimdir bu nozik vaqtda hayot bo'lib, shundan keyin, ya'ni aholini ro'yxatga olish davrida vafot etsa, u aholi sifatida ro'yxatga olinadi. Aholining tug'ilish va o'lim to'g'risidagi tibbiy ma'lumot tibbiyot xodimi tomonidan beriladi va shu asosda tug'ilish va o'lim guvohnomasi beriladi.

Aholini hisobga olish davri nima? Aholini ro'yxatga olishni aniq bir muddatda o'tkaziladi. Bu tadbir odatda 10 kundan –12 kun talab etiladi. Aholini ro'yxatga olish bir necha oygacha bo'lgan muddatda o'tkaziladi. Aholini hisobga olish davri ayrim holatlarda aholini ro'yxatga olishning nozik vaqti deb ham

yuritiladi. Aholini ro'yxatga olish davridan qat'iy nazar aholini ro'yxatga olish birinchi kuni soat 00-00 daqiqa holati bo'yicha qayd etiladi.

Aholini ro'yxatga olishni o'tkazish vaqtida yashash joyi (turar joyi) bo'yicha o'zi bo'lmagan fuqarolar yoki voyaga etmaganlarning ma'lumotlari uy xo'jaligining voyaga etgan a'zosi tomonidan ma'lum qilinadi. Vasiylik va homiylikka olingan shaxslar bo'yicha ma'lumotlar ularning vasiylari yoki homiylari tomonidan ma'lum qilinadi. Ota-onalar yosh bolalar haqida ma'lumot beradilar. Aholini ro'yxatga olish bu Birlashgan Millatlar Tashkilotining tavsiyasi hisoblanadi. Hozirgi kungacha dunyoning ko'plab mamlakatlarida o'tkazildi. Mazkur tadbir butun dunyo aholisining umumiy, keng ko'lamli qiyofasi yaratilishiga xizmat qiladi.

O'zbekistonning jahon bozoridagi raqobatbardoshligini oshirish istagi zamonaviy iqtisodiyotning asosiy manbai – mamlakatning insoniy salohiyati haqida bilmasdin amalga oshirilmaydi albatta. Bizning vazifamiz mavjud resurslardan samarali foydalanish orqali kuchliroq bo'lishdir. Buning uchun aholining tarkibi, uning iqtisodiy faolligi, ta'lim darajasi haqida aniq tasavvurga ega bo'lishimiz kerak. Misol uchun, mamlakatda qancha odam borligi haqida emas, balki migrantlar qaerdan va qaerga ketayotganligini, yosh va jins tarkibi kabi ko'plab ma'lumotlarni bilishimiz kerak.

Aholini ro'yxatga olishning asosiy maqsadi O'zbekiston respublikasida aholi tarkibining holati va rivojlanish dinamikasi haqida mamlakatni iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy, tibbiy rivojlantirish sohasidagi davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlarini belgilash va amalga oshirish uchun zarur bo'lgan ishonchli va xolis axborotni olishdan iboratdir.

Aholini ro'yxatga olish sohasini **davlat tomonidan tartibga solish** O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi, O'zbekiston Respublikasida aholini ro'yxatga olishni o'tkazishga ko'maklashish bo'yicha respublika komissiyasi, aholini ro'yxatga olish sohasidagi maxsus vakolatli davlat organi, shuningdek mahalliy davlat hokimiyati organlari tomonidan o'z vakolatlariga

muvoqif amalga oshiriladi. Shaxsga doir ma'lumotlarni yig'ish va ularga ishlov berish natijasida shakllantirilgan yig'ma statistik axborot aholini ro'yxatga olishning yakuniy ma'lumotlaridir.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. A.T. Nikboyev "Jamiyat sog'liqni saqlash va tibbiy statistika".

Toshkent, Ilm-ziyo 2005 yil

2. B. Mamatqulov "Jamoat salomatligi va sog'liqni saqlashni boshqarish"

Toshkent, Ilm-ziyo 2013 yil

